

УДК 541-67;863

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Информационные технологии, появившиеся лишь несколько десятилетий назад, в настоящий момент проникли во все сферы человеческой жизни, во все области человеческой деятельности, удивительно расширяя наши возможности. Современное общество активно использует информационные ресурсы в качестве общественного продукта в условиях функционирования всемирной информационной сети, которая позволяет обеспечить доступ к информации без каких-либо существенных ограничений по объему и скорости транслируемой информации.

Ключевые слова: компьютерная техника, информационные технологии, интернет, ИКТ, проектная деятельность.

В образовании новые информационные технологии позволяют существенно обогатить и качественно обновить весь процесс обучения, повысить его эффективность.

Новая эпоха ставит перед школьным образованием важную задачу – подготовить учеников к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с использованием информационных технологий обучения.

Изменения, происходящие в обществе, в значительной степени определяют особенности и необходимость внесения изменений в деятельность педагога. Традиционные формы работы не всегда доказывают свою эффективность. Сегодня учащимся недостаточно просто получить знания, им нужно научиться добывать и грамотно работать с информацией, применять ее в повседневной жизни, легко ориентироваться в постоянно меняющихся условиях. Реализации этих целей, а также проявлению творческой, исследовательской активности учащихся помогает метод проектов.

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим результатом. Чтобы добиться результата, необходимо научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить различные методы решения проблем, привлекая для этой цели знания из разных областей, развивать умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи.

Метод проектов – это способ познания действительности, способствующий развитию и становлению личности в современном динамично изменяющемся мире.

Этот метод обучения несет и философский аспект отношения к реальности, влияет на мировоззрение учащихся. При его реализации происходит формирование и сферы мыслительных операций ребенка и его практических умений.

В процессе проектной деятельности учащиеся изучают не только средства, но и способы конкретной деятельности. Эта сторона проектной деятельности приобретает особую важность в связи с тем, что технологический этап развития производства и общества устанавливает приоритет способа над результатом деятельности с учетом ее социальных, экономических, экологических, психологических, этических и других факторов и последствий.

Любое проектирование – это сложный многоступенчатый процесс, посвященный созданию некоего еще не существующего явления, объекта. В любом проекте обосновывается возможность осуществления задачи, описываются принципы ее реализации, предлагается рабочая документация, рассказывающая как это можно сделать практически.

Сегодня трудно себе представить выполнение какого-либо проекта без компьютерной поддержки. Использование компьютерных технологий при обучении школьников проектной деятельности позволяет реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения, раскрыть интеллектуальные возможности учащихся, является эффективным средством формирования исследовательских компетенций.

По определению, ИТ – это технологии процессов, связанные с хранением, передачей и поиском информации.

Само исследование предполагает не только сбор информации посредством интервьюирования, опросов, наблюдений и экспериментов, но и большую работу с литературными источниками, что требует от учащихся умения работать не только с каталогами в библиотеке, но и умения находить нужную информацию в сети Интернет.

Обучающиеся в процессе проектной деятельности осваивают навыки и умения анализировать (выделять критерии, сравнивать, классифицировать), рассматривать факты с разных точек зрения, устанавливать связи, обобщать, выдвигать гипотезы, прогнозировать, проверять предположения, доказывать, логически обосновывать истинность суждений и выводов.

При выполнении проектов значительно расширяют возможности школьников такие программы как: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS FrontPage, MS Publisher, Adobe Photoshop и другие. Графические редакторы PowerPoint, Adobe Photoshop широко практикуются для создания презентаций, для творческого представления интеллектуального продукта

Офисное приложение Excel позволяет строить графики, диаграммы, обрабатывать статистические данные.

Работая с Publisher, учащиеся создают макеты объявлений, визитные карточки, брошюры, Web – страницы.

ИТ стимулируют познавательный интерес к проектной деятельности, придают учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствуют обновлению содержательной стороны предмета технология, индивидуализируют процесс обучения и развивают самостоятельную деятельность школьников.

Использование средств ИКТ в проектной деятельности учащихся приводит к активному взаимодействию между обучающим и обучаемым и средством ИКТ, позволяет перевести процесс обучения с уровня «пассивного потребления информации» на уровень «активного преобразования информации», то есть самостоятельной постановки учебной задачи, выдвижения гипотезы для ее разрешения, проверки ее правильности и формулирования выводов и обобщений.

При условии дидактически продуманного применения новых информационных технологий в рамках проектно-исследовательской деятельности учащихся появляются неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Происходит существенное изменение учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения; обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.